

MILLIY AN'ANALARNING PEDAGOGIK MOHIYATI.

Qo'shayev Ilhom Axtamovich, BuxDPU musiqa va tasviriy san'at kafedrasida katta o'qituvchisi, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maqolada san'at insonga ruhiy ta'sir ko'rsatuvchi ulkan kuchga ega ekanligi. Shu sababli zamon va xalqlarning atoqli pedagog- tarbiyachilari yosh avlodga tarbiya va ta'lim berish ularni madaniyatli va ma'lumotli shaxs sifatida shakllantirish uchun zarur bo'lgan barcha fanlar qatori san'atning ham teng huquq bilan kiritilishiga intilganlar. Musiqa adabiyot, falsafa, axloq fanlari bilan xilma-xil va murakkab tarzda bog'langan bo'lib, u odamlarni ma'naviy barkamol etish yo'lida O'zbekistonda musiqa tarbiyasi va ta'limi rivojlanishi tarixini o'rganish musiqa pedagogikasining muhim vazifalaridan biri ekanligi haqidagi ma'lumotlar keng yoritib berilgan.

MAQSAD: maqolaning maqsadi Mumtoz kuy va ashulalar, kasbiy musiqa janrlari hamda Maqomlar (Shashmaqom, Xorazm maqomlari va Farg'ona – Toshkent maqom yo'llari) og'zaki an'anadagi kasbiy musiqa janrlari, mumtoz ashula va kuy parchalari (sho'balari) bilan yanada kengroq ma'lumotlarga ega bo'lish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda kuylash va tinglash qoidalari, g'azallar vazni, tahlil va sintez, kompleks yondashuv, qiyosiy va klaster tahlil, guruhlash, sotsiologik so'rovlar, ekspert baholash, statistik usullardan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki Respublikamizda mumtoz kuy va ashulalarni o'rganish va ularni tahlil qilish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan.

XULOSA: respublikada musiqa tarbiyasi va ta'limining shakllanishi hamda rivojlanishi O'zbekiston xalq maorifining taraqqiyot tarixi bilan uzviy bog'liqligi, o'sib kelayotgan yosh avlodni musiqa san'ati vositalari bilan tarbiyalash sohasida respublikamizda talaygina tajriba to'plan. O'zbekistonda musiqa-pedagogik kadrlar tayyorlashning tarkib topgan tizimi musiqa pedagogikasi rivojlanishidagi sifat jihatidan yangi bosqichlarga erishildi va bu sohada katta va murakkab yo'l bosib o'tildi. Iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi.

Kalit so'zlar: "Sabbai Sayyor", "Majolisun Nafis", "Xamsa" ("Kitob ul-Musiqiy al-Kabir", "Qalam fi-l-musiqiy" hamda "Kitob fi-ixso – al – ulum va at-ta'rif" "Feruz 1", "Savti suvora", "Nasrullo 1", "Ushshoqi Samarqand", "Sayqal" (o'zbek xalq kuyi), "Nayrez" (tojik xalq kuyi), 7-sinf uchun berilgan "Ey nozanin" (O'zbek xalq ashulasi), "Tanovor", "Qo'shchinor", "Munjojt", "Cho'li iroq" kabi kuylar shular jumlasidandir.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ.

Кошаев Илхом Ахтамович, старший преподаватель кафедры музыки и изобразительного искусства Бухарского государственного педагогического университета, Бухара, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье показано, что искусство обладает огромной силой духовного воздействия на человека. Поэтому выдающиеся педагоги своего времени и народов стремились включить искусство наравне со всеми дисциплинами, необходимыми для воспитания и обучения подрастающего поколения, формирования его как культурных и образованных личностей. Музыка многогранно и сложно связана с литературой, философией и этикой, и широко известно, что изучение истории развития музыкального образования и воспитания в Узбекистане является одной из важных задач музыкальной педагогики в направлении духовного совершенствования людей.

ЦЕЛЬ: целью статьи является получение более обширной информации о классических мелодиях и песнях, жанрах профессиональной музыки и макомах (Шашмаком, Хорезмские макомы и Фергано-Ташкентские макомные пути) в устной традиции, классических мелодиях и песенных фрагментах (ответвлениях).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использовались правила пения и слушания, газельный размер, анализ и синтез, комплексный подход, сравнительный и кластерный анализ, группировка, социологические опросы, экспертная оценка и статистические методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты анализа показали, что разработаны предложения по изучению и анализу классических мелодий и песен в нашей республике.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в заключение следует отметить, что становление и развитие музыкального образования и воспитания в республике неразрывно связано с историей развития народного образования Узбекистана, и в нашей республике накоплен богатый опыт воспитания подрастающего поколения средствами музыкального искусства. Комплексная система подготовки музыкально-педагогических кадров в Узбекистане вышла на качественно новые этапы развития музыкальной педагогики, пройдя долгий и сложный путь в этой области. Игрет важную роль в экономическом и социальном развитии страны.

Ключевые слова: «Саббай Сайёр», «Маджолисун Нафоис», «Хамса» («Китаб уль-Мусикий аль-Кабир», «Калам фи-л-музыйкий» и «Китаб фи-ихсо – аль – улум ва ат-тариф», «Феруз 1», «Савти сувора», «Насрулла 1», «Ушшаки Самарканд», Среди них «Сайкал» (узбекская народная песня), «Найрез» (таджикская народная песня), «Эй нозанин» (узбекская народная песня) для 7 класса, «Тановор», «Кошинонор», «Муноджот», «Чоли Ирак».

THE PEDAGOGICAL ESSENCE OF NATIONAL TRADITIONS.

Ithom Akhtamovich Qoshayev, Senior Lecturer of the Department of Music and Fine Arts, Bukhara State Pedagogical University, Bukhara, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: the article shows that art has a huge power to influence a person spiritually. Therefore, outstanding educators of times and peoples have sought to include art on an equal footing with all the disciplines necessary for the upbringing and education of the younger generation and their formation as cultured and educated individuals. Music is connected in a diverse and complex way with literature, philosophy, and ethics, and it is widely reported that studying the history of the development of music education and training in Uzbekistan is one of the important tasks of music pedagogy in the direction of spiritual improvement of people.

AIM: the purpose of the article is to gain more extensive information about classical melodies and songs, professional music genres and Maqoms (Shashmaqom, Khorezm maqoms and Fergana-Tashkent maqom paths) in the oral tradition, classical melodies and song fragments (branches).

MATERIALS AND METHODS: the study used singing and listening rules, ghazal meter, analysis and synthesis, a complex approach, comparative and cluster analysis, grouping, sociological surveys, expert evaluation, and statistical methods.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the analysis showed that proposals have been developed for the study and analysis of classical melodies and songs in our Republic.

CONCLUSION: in conclusion, it should be noted that the formation and development of music education and training in the Republic is inextricably linked with the history of the development of public education in Uzbekistan, and our republic has accumulated a lot of experience in educating the growing younger generation with the means of musical art. The integrated system of training musical and pedagogical personnel in Uzbekistan has reached qualitatively new stages in the development of music pedagogy and has overcome a long and difficult path in this area. Plays an important role in the economic and social development of the country.

Keywords: “Sabbai Sayyor”, “Majolisun Nafis”, “Khamsa” (“Kitab ul-Musiqiy al-Kabir”, “Qalam fi-l-musiqiy” and “Kitab fi-ikhso – al – ulum va at-ta’rif” “Feruz 1”, “Savti suvora”, “Nasrulla 1”, “Ushshaqi Samarkand”, “Sayqal” (Uzbek folk song), “Nayrez” (Tajik folk song), “Ey nozanin” (Uzbek folk song) given for the 7th grade, “Tanovor”, “Qoshchinor”, “Munojot”, “Choli iraq” are among them.

Demokratik jamiyat qurish prinsiplari tizimida umuminsoniy qadriyatlar, an’analar alohida ahamiyat kasb etadi. Bu tizimda axloqiy mazmundagi milliy an’analar salmoqli o’rin egallaydi. Zero, allomalarning falsafiy-pedagogik g’oyalari va qarashlarida yosh avlodning axloqiy kamolotida muhim manba bo’lishi mumkin bo’lgan, o’ziga xos “akkumlyator” vazifasini o’tovchi ta’limotlar mavjud bo’lib, undan zamonaviy sharoitda foydalanish uchun uning pedagogik mohiyatini zamonaviy talqinda taqdim etish talab

etiladi. Axloqiy mazmundagi milliy an'analarni tarixiy yondashuv asosida falsafiy-pedagogik jihatdan talqin etish, umuman, pedagogika faniga yangicha antropolik yondashish imkonini beradi.

Xalq pedagogikasi zamirida komil inson haqidagi, umuminsoniy qadriyatlar haqidagi, milliy madaniyatning gumanistik merosi haqidagi g'oyalar mavjud bo'lib, ularni umumlashgan holda taraqqiyparvar milliy an'analarni tarzida talqin etish mumkin. Bu an'analardan yosh avlodni tarbiyalashda, xususan, axloqiy tarbiyada foydalanish ijtimoiy muloqot, hamkorlikdagi faoliyat, ta'lim va tarbiya jarayonida amalga oshiriladi.

Milliy an'analarning pedagogik mohiyatini talqin etish uni falsafiy jihatdan anglashdan boshlanadi. Chunki falsafa pedagogikaning metodologik asosi sifatida keng ma'noda tahlil etish, anglash va baholash imkonini beradi. Aynan masalaga falsafiy yondashuv xalq pedagogikasi, milliy an'analarning yuzaga kelishi va rivojlanishining umumiy ijtimoiy-tarixiy jihatlarini tavsiflash, uning falsafiy-tafakkuriy qirralarini ochish, xalq pedagogikasining zamiri, asosini tashkil etuvchi g'oyalarni aniqlash imkonini beradi.

Mazkur maqolaning tadqiqot obyekti sifatida musiqa madaniyati darslarida O'zbekistonda musiqa tarbiyasi va ta'limi rivojlanish tarixini xususan, bolalar madaniy saviyasini ko'tarish va ularni badiiy tarbiyalash bazasi bo'lgan umumta'lim maktablaridagi musiqa tarbiyasini yo'lga qo'yilishini umumlashtiruvchidir

Insonlarning dunyo, tabiat, inson, hayot va oxirat haqidagi falsafiy fikrlarini turlicha nuqtai nazardan tahlil etish mumkin: tarixiy-falsafiy, metodolgik, pedagogik-psixologik, ijtimoiy, etnografik va h.k.

Masalaga etnografik yondashuv tri milliy birliklarning pedagogik fikrlaridagi tarbiyaviy xususiyatlarni aniqlashga, xalq pedagogikasini millat umumiy madaniyatining bir bo'lagi sifatida tadbiiq etish imkonini beradi.

Milliy an'analarning pedagogik mohiyatini aniqlashda masalaga ijtimoiy nuqtai nazardan yondashish ham muhim omil hisoblanadi. Chunonchi, mazkur yondashuv ta'lim nazariyalari va amaliyotining me'yoriy jihatlariga mos tushmasligi mumkin bo'lgan xususiyat-ommaning ijodiyoti namunalarini ob'ektiv o'rganishga yo'l ochib beradi. Kulturologik yondashuvda esa xalq pedagogikasining etnografik yondashuv kabi millatning madaniy an'analarni, jumladan, masalaning axloqiy me'yor mezonlari nuqtai nazaridan tadqiq etish imkonini beradi. Bu yondashuvlarning barchasi uchun bosh metodologik yondashuv-millat madaniyati, milliy an'analarni, qisqasi, millatning ma'naviy xazinasining yuzaga kelish iyerarxiyasini ochib berishga qaratilishi lozim. Bu, o'z navbatida, pedagogika fanining zamonaviy funksiyalari yo'nalishlarini ham belgilab beradi.

Xalqning ijtimoiy-tarixiy tajribasi shuni ko'rsatadiki, turli davrlarda milliy an'analarga, ma'naviy qadriyatlarga turlicha qarashlar bo'lsa-da, jamiyatning ma'naviy madaniyatining ajralmas qismi-axloqiy qadriyatlar barcha fanlarning barkamol shaxs tarbiyasiga yo'naltirilgan asosiy vazifasi sifatida qaralgan. Milliy an'analarning mohiyati ham aynan mana shu jihat bilan tavsiflanadi.

Milliy an'analarning pedagogik mohiyati o'zida ommaning pedagogik bilimlari hamda tajribasini mujassam etgan xalq pedagogikasining tadqiqot predmeti ekanligi bilan ham tavsiflanadi, ya'ni xalq pedagogikasi etnopedagogika fanining bosh ob'ekti sifatida milliy an'analarning ta'limiy va tarbiyaviy jihatlarini o'rganadi.

Milliy an'analarning pedagogik mohiyati tafsilotlariga xalq pedagogikasi fanining turlicha qarashlari mavjud. Bir guruh olimlar (G.N.Volkov, A.N.Kogan, K.Pirliyev va b.) xalq pedagogikasini muayyan xalqning o'z farzandlari shaxsiyatida shakllantirishi lozim deb hisoblangan sifatarni tarkib toptirishda qo'llaniladigan ta'lim va tarbiyaning maqsadi, vazifalari, yo'llari, usullari hamda vositalarining o'zaro aloqadorlikda qo'llaniladigan yig'indisi deb qarasa, ikkinchi guruh tadqiqotchilar (A.Gashimov, Sh.Mirzayev va b.) xalq pedagogikasiga pedagogikaning manbalari va vositalarini kiritish shart emas, degan g'oyani ilgari suradilar. Milliy an'analarni tarbiyaviy fenomen sifatida o'rganish, uning natijalaridan tarbiya amaliyotida foydalanish nuqtai nazaridan, albatta, birinchi yondashuv asosli. Biroq, ikkinchi yondashuvning ham ibratli jihatlari mavjud. Xususan, uning predmeti sifatida tarbiya, ob'ekti sifatida esa inson, jinsi va yoshidan qat'i nazar, shaxs olinadi. Har ikki jihat ham xalq pedagogikasi, milliy an'analarning pedagogik mohiyatini anglashda muhim ahamiyatga ega.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, xalq pedagogikasi, milliy an'analarning pedagogik mohiyatini aniqlashda G.Filonov, Ya.Xonbikov, A.Izmaylovlarning nuqtai nazarlari ham e'tiborlidir. Tadqiqot natijasida musiqa madaniyati darslarida – jamoa bo'lib ijro etiladigan maktab repertuari qo'shiqlarini kuylash hamda tinglash quyidagi ijobiy samara bergani aniqlandi: Yoshlarning milliy o'zlikni anglash darajasi oshdi. Tadqiqot davomida o'tkazilgan so'rovlar shuni ko'rsatdiki, – jamoa bo'lib ijro etiladigan maktab repertuari qo'shiqlarini kuylash hamda ularni tinglashlari o'quvchilar milliy qadriyatlarga ko'proq hurmat bilan qaraydi va ularni targ'ib qilishga intiladi. Tahlil shuni ko'rsatdiki, jamoa bo'lib bo'lib kuylash orqali tarbiyaviy jarayonlarning samaradorligi 25% ga oshgan.

Musiqiy bilim va ijrochilik ko'nikmalari shakllandi. Jamoa bo'lib kuylash, tinglash hamda amaliyotda o'rgangan o'quvchilar musiqa asboblarini chalish va qo'shiq aytishda sezilarli darajada yuqori natijalarga erishdi. Sinov darslari davomida xalq musiqasi elementlarini qo'llagan guruhdagi o'quvchilar 80% holatda yuqori ijrochilik mahoratini namoyish etgan. Jamoaviy ishlash ko'nikmalari rivojlandi. Jamoa bo'lib kuylash hamda musiqa tinglash elementlarini darslarda qo'llash o'quvchilar orasida jamoaviy hamkorlikni rivojlantirgan. Ayniqsa, ansambl ijrochiligi orqali o'quvchilar bir-birlariga hurmat va ishonch bilan munosabatda bo'lishni o'rganishgan.

Estetik va badiiy did shakllandi. Xalq musiqasi orqali o'quvchilarda musiqiy asarlarni tahlil qilish va ularning estetik qiymatini anglash ko'nikmalari shakllangan. O'rta Osiyo shaxarlarida rus va mahalliy tillarda dastlabki gazeta va jurnal hamda kitoblar nashr etila boshlaydi. Milliy an'analarning pedagogik mohiyatini aniqlashning tarbiyaviy ahamiyati shundaki, unda belgilangan qat'iy qonuniyatlar, umumlashtirilgan bilimlar tizimi, aniq ilmiy terminlari mavjud emas. Xalq donishmandligining terminologiyasi qa'rida

mahalliy dialekt elementlari mavjudligi uchun ham u tom ma'nodagi xalq pedagogikasi, hammabop, hamma uchun tushunarli bo'lgan o'ziga xos ta'limotdir.

Milliy an'analarga xos xususiyatlardan yana biri-uning cheklanmagan imkoniyatlariga egaligi, bu imkoniyatlarning ham mazmuni, ham qamrov nuqtai nazaridan doimiy kengayib borishi bilan e'tiborlidir. Milliy an'analar mazmuni va mohiyatni tavsiflovchi ko'rsatkichlar sirasiga kiruvchi omillardan ularning tarixiy, siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlardan kelib chiqqan holda muayyan davr hamda jamiyatning o'zaro munosabatini aks ettirishini alohida ko'rsatish mumkin. Milliy an'analarning tarbiyaviy qudrati shundaki, unda muhim tarbiyaviy masalalarni hal etishga yo'naltirilgan ijtimoiy, pedagogik va psixologik mazmun mavjud. Ularning mazmunidagi bunday mushtaraklik muayyan jamiyatning muayyan zamon, tarixiy davr uchun muhim bo'lgan tarbiyaviy vazifaning yechimiga kompleks yondashish imkonini beradi.

O'zbek xalqiga xos milliy an'analarning xususiyatini tavsiflovchi ko'rsatkichlardan biri shundaki, u quyidan yuqoriga tamoyiliga asosan qo'llaniladi, ya'ni ular oilada, mahallada, shundan keyingina umummillat, umuminsoniy darajada qo'llaniladi. Qolaversa, ularning qo'llanish sohasi keng qamrovligi bilan unda turli yoshdagilar (otana-farzand, kattalar va kichiklar)ga amal qilinishi oilaning mahalla, maktab va jamoatchilik bilan uzviy aloqasini ta'minlaydi. Shu xususiyat bilan milliy an'analar maktabda amalga oshirilayotgan ta'lim-tarbiya jarayonining sifatini oshirishga samarali ta'sir o'tkazadi, maktab va oila o'rtasidagi aloqani mustahkamlaydi.

Aytib o'tilganlardan umumiy xulosa chiqargan holda, an'analarning muhim xususiyati uning xalqchilligi ekanligini e'tirof etish mumkin. Zero, an'analar aynan milliy an'analar, urf-odatlarda yaqqol namoyon bo'ladi hamda qat'iy tarzda saqlanib, avloddan-avlodga o'tib boradi. Demak, xalqning ma'naviy boyligi, ijtimoiy tajribasini avloddan-avlodga, zamondan-zamonga uzatuvchi asosiy vosita-an'anadir.

Milliylik - bu eng avvalo har bir xalq, millatning ilg'or, muttasil rivojlanishiga intilishini belgilovchi ko'rsatkich, mezondir. Bu jarayon boshqa xalqlar, millatlar huquqlarini cheklanmasdan amalga oshiriladi va shunisi bilan progressivdir. Milliylikka tarixiylik xos bo'lib, u yoki bu millat vakillarining til, an'analar, odatlar, badiiy ijodda erishilgan yutuqlarni avloddan avlodga meros qilib qoldirish, o'zlashtirish, saqlash, boyitishni aks ettiradi. Matbuot, radio va televideniya vositalarida milliy maktab haqida, maorifda milliy-madaniy qadriyatlarni tiklash, Islom dinining odob-axloqqa doir o'gitlaridan, hadislardan, foydalanish zarurligi haqida turkum fikr, istaklar bildirildi. Bu bejiz emas, chunki jahon tajribasida dunyoviy, milliy va diniy tafakkurlar uyg'unligiga erishishning ajoyib namunalari mavjud. Masalan, 1983 yili AQSh kongressining maxsus komissiyasi "Millat xavf ostida" nomli hujjatni qabul qildi. Bu hujjat to'g'ridan-to'g'ri ta'lim-tarbiya tizimini isloh qilishga qaratilgan bo'lib, unda o'quvchilar orasidagi boshbodoqlik, o'quv predmentlarini tanlab o'rganilishiga, o'quv tarbiya jarayonida o'qituvchining tashkilotchilik rolini yerga urilayotganligi natijasida o'quvchilarni nazariy tayyorgarlik darajasining keskin pasaygani e'tirof etilgan. Mazkur hujjat qabul qilingach, AQShda ta'lim tizimini isloh qilishga kirishildi

va o'quv-tarbiya jarayonini tashkiliy asosga qurish, shu bilan birga diniy-axloqiy qadriyatlardan tarbiyaviy maqsadlarda keng foydalanila boshlandi.

Qiyosiy, tarixiy tadqiqotlar jahon pedagogikasida milliylik masalasi turli talqinlarini ochib beradi. Pedagogika fanlari doktori M.Quronovning tadqiqotlariga ko'ra, Osiyo va Afrikaning milliy istiqbolga erishgan mamlakatlarida ta'lim va tarbiya mazmuni asosan uch yo'nalishda isloh qilina boshlangan.

Mustaqillikning dastlabki yillarida sobiq maktablarni birdaniga isloh qilish mumkin bo'lmaganligi tufayli mavjud ta'lim tizimlarini saqlab qolgan holda tarbiyaviy jarayonni milliy asosga qurish boshlandi. Jumladan, ta'limning ona tilida berilishiga erishildi. Biroq, bunday islohotni amalga oshirishda yuzakiliklarga ham yo'l qo'yildi.

Gveniya, Tanzaniya, Senegal mamlakatlaridagi milliy uyg'onish, ta'lim va tarbiyani milliy asosga qurishda qarama-qarshiliklarga ham duch kelindi. Bu qarama-qarshiliklardan biri-tafakkuri fransuzlashgan mahalliy milliy inglizlar, Vatan istiqboliga befarq, ovroposentrizm tarafdorlarining milliy uyg'onishga qarshi turishlari tufayli sodir bo'ldi. Bu haqda Niger prezidenti Bubu Ama 1968 yili "Qora rangli fransuzlar"dan ranjib, "Milliy madaniyatimizning qora tanli fransuzlar tomonidan xo'rlanishi va rad etilishi bizning o'zligimizdan uyalishimizga olib keldi", -degan edi.

Asrimizning 60-70 yillarida Eronlik ma'rifatparvar yozuvchi, pedagog Jalol Ali Ahmad milliylikni unutgan kishi "portretini" chizgan edi. "Bunday kishi", - deb yozadi Ali Ahmad, "Millatning o'tmishi, hozirgi hayoti, kelajagi haqida hatto tushunchalarga ham ega emas. U to'lqin ustidagi xasdek beqaror, oyog'ini qo'yib tayanadigan yeri yo'q, shu sababli shamol qayoqqa essa, u ham shunday o'zgarib turadi. Unda mustaqil fikrning o'zi yo'q... U dunyoda o'z shaxsiy manfaatidan tashqari barcha narsaga befarq qaraydi. U machitda ham, kinoteatrda ham, partiya yig'ilishlarida ham xuddi futbol o'yinining tomoshabini, kuzatuvchisiga o'xshaydi. Uning chuqur o'yga tolganini hech qachon ko'rmaymiz. U do'stining vafotida ham qatra ko'z yoshi to'kmaydi. U har qanday kichik o'ljani qo'ldan bermaydi, tortinmay o'zini otadi... U o'ziga xoslikdan mahrum. O'ziga haddan tashqari oro berib, poyafzali, mashinasi, uyi, kiyimining qanday ko'rinishi ustida tinmay qayg'uradi. Uni maktab, machit, kasalxona muammolari emas, o'z uyidagi elektrli kir yuvish mashinasi, ozonatorlarning yaxshi ishlashi qiziqtiradi. U o'zining uzoq Bendar Abbasdagi hamqishloqlarining urf-odatlarini haqida biror narsa aytib bera olmaydi. Ammo u sizga Buyuk Britaniya leyboristlar partiyasi o'ng qanotida bo'lib o'tgan sezilar-sezilmas o'zgarishlarni qoyilmaqom qilib aytib beradi..."

Ma'rifatparvar Ali Ahmad G'arb yoshlari Yevropaning mexaniklashgan hayotidan bezi haykaltaroshlikda-Afrika primitivizmini, musiqada - jazni, aqliy kamolotda - upanishad, daosizm va Budda bilan jismoniy koamolotda -hind yoga san'ati, nafosatda - Yaponiya bog'larini yaratishdan lazzatlanayotgan bir paytda ayrim yoshlarning o'z milliyligini inkor etib, g'arbiylashayotganliklarini tanqid qiladi. Ali Ahmad yosh avlodlar orasida o'z milliy madaniyatiga befarqlik kasalining oldini olishni maktab, tarbiyadan boshlash zarurligi haqidagi fikri va yo'l-yo'riqlarni taklif qildi.

Mustaqil O'zbekistonning umumiy ta'lim maktablarida ta'lim-tarbiya jarayoni isloh qilinib, bu ishda umumjahon pedagogik yutuqlari bilan milliy pedagogikamizni uyg'unlashtirmoqda. Ana shu uyg'unlik birinchidan, sog'lom avlodlarimizning ma'naviy kamolotiga pedagogik zamin yaratadi; ikkinchidan, O'zbekiston xalqining umummilliy vatanparvar rolini shakllantirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xalqaro baxshichilik san'ati festivalini o'tkazish to'g'risida"gi 2018 yil 1 noyabrdagi PQ-3990-son qarori.
2. Akhtamovich K. I. the content of education aimed at methodological improvement of the study of traditional musical heritage *Academica Globe: Inderscience Research* 2022–T.3№.01–S.13-15.
3. Kushayev I. A. Pedagogiko-metodicheskiye usloviya izucheniya tradisionnogo muzikalnogo na- slediya v obrazovanii // *Science and Education*. 2022. T. 3. - № 1. - S. 893-898.
4. Kushayev.I.A. Axtamov.I.I «Pedagogicheskiye osnovy tradisionnoy professionalnoy muziki (na primere iskusstva dastana)» *ACADEMY nauchno-metodicheskiy jurnal noyabr-2020* St. 59-62,
5. Kushayev.I.A, Axtamov.I.I «Проблемы индивидуальных музыкальных занятий в вузах Узбекистана» *ACADEMY nauchno-metodicheskiy jurnal №3(66)2021*
6. IA.Kushayev «Musical pedagogical fundamentals of doston art» *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 2020/10/10. 1061-1067
7. 7.Qo'shayev I.A. "Baxshichilik festivallarining musiqiy ta'limdagi o'rni" mug'allim ham yzliksiz bilimlendirio' *Ilimiy-metodikalıy jurnal* 2023 5/3 can Nökis noyabr B.233-238.
8. Kushayev I.A."Rol eposa v uzbekskom narodnom tvorchestve." *miasto przyszłości kielce* Volume 2, Issue 5, May 2024 B 1311-1314.
9. Kushayev.I.A."uzbekskiyе nasionalnyе muzikalnyе tradisii." international conference on multidisciplinary science vol-2. ISSUE-6 Iyun 2024 B.59-63.
10. Kushayev I.A."O'zbek xalq musiqa ijodining keyingi yillardagi taraqqiyot yo'llari." "yangi o'zbekistonda tabiiy va ijtimoiy-gumanitar fanlar" Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi..Volume 2, Issue 5, May 2024 B.184-187.
11. Кушаев И.А."Ўрта осие халқларининг мусиқа ижоди." "ххи асрда инновацион технологиялар, фан ва таълим тараққиётидаги долзарб муаммолар" 2-том, 5-сон республика илмий-амалий конференсияси..Волуме 2, Иссуе 5, Май 2024Б.498-503.